

Одам савдоси ҳамда ноқонуний миграциянинг ўзаро фарқланувчи жиҳатларига оид илмий ёндашувлар

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Магистратура Ташкилий-тактик бошқарув 4-
гурух тингловчиси**

Усубжонов Равшанбек Тождин ўғли

Аннотация. “Одам савдоси ҳамда ноқонуний миграция билан боғлиқ жиноятлар” тушунчалари таҳлил қилинган. Одам савдоси ва ноқонуний миграциянинг ўзаро фарқланувчи жиҳатларига оид илмий ёндашувлар ҳақида масалалар ёритилган.

Таян тушунчалар: одам савдоси, меҳнат эксплуатацияси, ноқонуний миграция билан боғлиқ жиноятлар, одам савдоси ва ноқонуний миграция билан боғлиқ жиноятларнинг олдини олиш, одам савдосига билан боғлиқ жиноятларга қарши курашишнинг асосий йўналишлари.

Одам савдоси ҳамда ноқонуний миграциянинг ўзаро фарқланувчи жиҳатларига оид илмий ёндашувлар

Аннотация.

Ключевые слова:

Одам савдоси ҳамда ноқонуний миграциянинг ўзаро фарқланувчи жиҳатларига оид илмий ёндашувлар

Annotation.

Key words:

Бугунги кунга келиб халқаро терроризм, наркотраффик ва одам савдоси сингари трансмиллий жиноятларнинг инсон хавфсизлигига хуруж қилаётгани боис, улардан жабр чекаётганлар, афсуски, кўпчиликни ташкил этмоқда. Ҳудуд ва чегара билмайдиган бу жиноятларнинг ҳар бири жамият тараққиёти ва давлатлар ривожига жиддий хавф туғдирмоқда. Улар орасида айниқса, одам савдосидек оғир жиноят

инсон ҳаёти, эркинлиги ва ҳуқуқларини поймол қилиб, унинг эрки, тақдири ва келажагини оёқ ости қилиши билан нақадар жирканч кўринишга эга эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Дунёдаги ижтимоий қарама-қаршиликларнинг кескинлашуви шароитида ривожланиб бораётган одам савдоси муаммоси жамиятнинг жисмоний ва маънавий саломатлигини издан чиқарадиган, мамлакатдаги сиёсий вазият ва иқтисодий беқарорлаштирадиган хавфли омиллардан бири бўлиб саналади. Ушбу жиноий ҳодисанинг Ўзбекистондаги тарқалиш кўлами ва суръати миллий хавфсизлик учун реал таҳдидга айланди.

Ўзбекистонда рўй берган иқтисодий ва ижтимоий жараёнлар таъсири остида юзага келган салбий ҳодисалар орасида одам савдоси алоҳида ўрин тутади ҳамда амалдаги халқаро ҳужжатларга кўра, мазкур феномен инсониятга қаратилган энг оғир жиноятлар рўйхатига киради. Шу билан бир қаторда, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг таснифига кўра, 17 та жиноят трансмиллий уюшган жиноят ҳисобланади ва одам савдоси, одам ўғирлаш ҳамда инсон органлари савдоси улар қаторидан жой олган.

Инсон тирик мавжудотлар орасида ақл-идрок берилган онгли мавжудот бўлиб, у ўтган замонларда ҳам озод ва эркин яшашга ҳаракат қилган. Уни эркидан маҳрум қилишга ҳеч кимнинг ҳаққи йўқлиги дунё ҳамжамияти томонидан тасдиқланган қонунларда ҳам белгилаб қўйилган. Бирок, бугунги кунда дунё бўйлаб одам савдосидай ўта хавфли иллатнинг кенг тарқалиши инсон шахси, шаъни, кадр-қиммати, шахсий ҳуқуқ ва эркинликларига жиддий таҳдид туғдирмоқда. Бу билан боғлиқ жиноятлар жаҳон жамоатчилигини жиддий ташвиш ва хавотирга солаётгани айна ҳақиқат. Кейинги йилларда одам савдоси туфайли юзага келаётган глобал хавф қанчалик ортиб бораётган бўлса, бу жиноятга қарши курашишга қаратилган чора-тадбирлар кўлами ҳам шунчалик кенгаймоқда.

2019 йилнинг 30 июль куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Одам савдоси ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони қабул қилинди. Ушбу фармонга

асосан, одам савдоси қурбонларини аниқлаш, химоя қилиш ва ижтимоий реабилитация қилиш, шундай жиноятлар қурбонига айланган фуқароларга тиббий, психологик ва бошқа ёрдам кўрсатиш, одам савдосига алоқадор шахсларни тергов қилиш ва жавобгарликка тортиш, шунингдек, бундай жиноятларни содир этишга имкон бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича таъсирчан чоралар ишлаб чиқиши белгиланган.²⁸

Ундан ташқари, одам савдоси жиноят оламида наркотик ва қурол-яроғ савдосидан кейин учинчи ўринда туриши, кенг қамровли тармоққа эга бўлиб ўз таркибига турли хил тузулмалар, кичик криминал гуруҳлардан тортиб давлат ташкилотларигача жалб қилиши, терроризм, диний экстремизм ва коррупция каби сиёсий жиноятлар билан узвий боғлиқлиги ҳамда ҳам давлат, ҳам халқаро ҳамжамиятга салбий таъсир кўрсатиши ушбу мавзунинг долзарблигини ифодалаб беради.

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари томонидан одам савдосига қарши курашишга қаратилган айрим ишлар амалга ошириб, ижобий натижаларга эришилганлигига қарамадан, соҳада айрим ташкилий-ҳуқуқий муаммоларнинг мавжудлигини кўришимиз мумкин. Республикада Одам савдоси билан боғлиқ жиноятларни олдини олиш борасида кенг кўламли ислохотлар олиб борилишига қарамадан, ушбу турдаги жиноятларни салмоғи ва бунинг натижасида фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва эркинликларини бузилиши ҳолатлари ортиб бораётганини кузатишимиз мумкин.

Жумладан, 2021 йил давомида республикада ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан 162 та одам савдоси билан боғлиқ жиноятлар аниқланиб, ушбу кўрсаткич ўтган 2020 йилга нисбатан 69 тага ёки 74 фоизга ошиб кетганлиги кузатилган. Аниқланган ҳолатларнинг 96 таси шахвоний мақсадларда, 11 таси меҳнат эксплуатацияси ва 55 таси чақалоқ савдоси билан боғлиқ ҳолда содир этилган

²⁸ Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. 30.07.2019 йил. <https://lex.uz/docs/4616405>

жиноятларни ташкил этган. Аниқланган жиноятлар бўйича 195 нафар шахслар жавобгарликка тортилган бўлиб, улардан 39 нафарини эркаклар, 156 нафарини эса аёллар ташкил этади. Ушбу шахсларни 111 нафари шахвоний мақсадларда, 11 нафари меҳнат эксплуатацияси ва 73 нафари чақалоқ савдоси билан боғлиқ жиноятларни содир этганлиги учун жинойий жавобгарликка тортилган.

Аниқланган жиноятлар тахлили натижасида бу турдаги жиноятлардан 200 нафар фуқароларимиз жабр кўрганликлари, шундан 120 нафарини аёллар ташкил этиб уларнинг барчаси шахвоний мақсадларда содир этилган жиноятлардан жабрланган, жабрланган 33 нафар эркаклар эса меҳнат эксплуатациясидан, жабрланганларни 47 нафарини вояга етмаган болалар ташкил этган. 47 нафар болаларни 20 нафари ўғил болалар ва 27 нафарини қиз болалар ташкил этган. Шу билан бирга инсон тана аъзолари трансплантацияси билан боғлиқ жаррохлик амалиётларининг ривожланиб бораётганлиги у билан боғлиқ одам савдоси жиноятларининг республикамизда пайдо бўлиш хавфини юзага келтирмоқда.

2008 йил 17 апрель куни қабул қилинган “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги²⁹ Ўзбекистон Республикаси қонуннинг 3-моддасида “одам савдоси” тушунчаси шакллантирилган бўлиб, у қуйидагича таърифланади. “**Одам савдоси** – куч билан таҳдид қилиш ёки куч ишлатиш ёхуд бошқа мажбурлаш шаклларида фойдаланиш, ўғирлаш, фирбгарлик, алдаш, ҳокимиятни суистеъмол қилиш ёки вазиятни қалтислашишдан фойдаланиш орқали ёхуд бошқа шахсни назорат қилувчи шахснинг розилигини олиш учун уни тўловлар ёки манфаатдор этиш эвазига оғдириб олиш орқали одамлардан фойдаланиш мақсадида уларни ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилиш”. Ушбу тушунчани шакллантиришда қонун ижодкори БМТнинг “Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши” конвенцияни тўлдирувчи “Одам савдосининг, айниқса, аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш ва унга қарши курашиш ҳамда уларни содир этганлик учун жазо тайинлаш тўғрисида”ги баённомасини имплементация қилиш ҳолатидан келиб ёндашилган.

²⁹Одам савдосига қарши курашиш тўғрисидаги қонун.www.lex.uz/acts/1339436.

Ўзбекистон Республикаси “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги қонунининг қабул қилинганлиги муносабати билан Жиноят кодексининг 135-моддаси янги таҳририга киритилган диспозициясининг 1-қисмида одам савдосига қуйидагича таъриф берилади: “Одам савдоси, яъни одамни олиш-сотиш ёхуд одамни ундан фойдаланиш мақсадида **ёллаш, ташиш, топшириш, яшириш ёки қабул қилиш**. Ушбу тушунчалар одам савдоси жиноятини дастлабки квалификация қилиш учун таянч аҳамият касб этсада, аммо БМТнинг универсал тушунчасида мавжуд бўлган одам савдоси шакллари ва эксплуатация мақсадлари жинойи жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида кўрилади.

Ўзбекистон Республикаси “Одам савдосига қарши кураш тўғрисида”ги қонунининг 3-моддаси ва ЖКнинг 135-моддасида ўзбек тилида баён қилиш вақтида “эксплуатация” сўзи “фойдаланиш” сўзи билан алмаштирилган. “Эксплуатация” сўзи француз тилидан (*exploitation*) кириб келган бўлиб, киши кучидан фойдаланиш, ишлаб чиқариш воситалари эгаларининг бошқа меҳнати маҳсулини ўзлаштириб олишни англатади. “Фойдаланиш” сўзида кўпроқ жонсиз нарса ва предметдан фойдаланиш тушинилса, “эксплуатация” сўзи эса айнан бировнинг кучидан ва меҳнатидан фойдаланишни назарда туттади. Шунини ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси “Одам савдосига қарши кураш тўғрисида”ги қонунида “фойдаланиш” ёки “эксплуатация” тушунчаларининг таърифи келтирилмаган. Хорижий давлатларнинг миллий қонунчилигини кузатадиган бўлсак, “эксплуатация” тушунчасига бир қанча таърифлар бериб ўтилганлигини кўришимиз мумкин. Хусусан, Россия Федерациясининг 2003 йилда қабул қилинган “Одам савдоси жабрланувчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонунида Эксплуатация - жиноят қонунчилигида назарда тутилган бошқа шахслар томонидан фоҳишабозлик ёки жинсий эксплуатациянинг бошқа турлари, қўл меҳнати ёки хизмати, ўз эркига боғлиқ бўлмаган ҳолат, бунга тенг ҳолатда унинг органлари ёки тана аъзоларини олиш дея таърифланади³⁰.

³⁰ О защите жертв торговли людьми. www.owl.ru/win/docum/rf/traffic-law.htm

Худди шунингдек, Қирғизистон Республикасида 2005 йилда “Одам савдосини олдини олиш ва унга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунида ҳам **фойдаланиш (эксплуатация)**³¹ тушунчаси шахсни жиноий фаолиятга жалб этиш, фоҳишалikka ёки шахвоний фаолиятнинг бошқа шаклларига, мажбурий меҳнатга ёки хизматларга, куллика мажбурлаш, тижорат мақсадида фарзандликка олиш, қуролли тўқнашувларда фойдаланиш деган тушунча билан тўлдирилганлигини кўришимиз мумкин. 2004 йилда қабул қилинган “Одам савдосига қарши кураш тўғриси”даги Тожикистон Республикаси қонунида **эксплуатация**³² – мажбурий меҳнат ёки хизматлар, куллик ёки куллика ўхшаш одатлар, ихтиёрсиз ҳолат ёки инсон аъзолари ёки тўқималарини ажратиб олиш, бошқа шахсларни фоҳишалигидан фойдаланиш, шунингдек шахвоний хусусиятга эга ҳаракатлар содир этиш мақсадида шахсан фойдаланишнинг бошқа шакллари сифатида таърифланади.

Одам савдоси жиноятлари таҳлили шуни кўрсатадики, ушбу жиноятлар аксарият ҳолларда трансмиллий ҳарактер касб этади. Айрим илмий доиралар ушбу турдаги жиноятларни ноқонуний миграция фаолияти билан чамбарчас боғлиқ деб ҳисоблайдилар. Ушбу ёндашувдаги илмий қарашлар одам савдоси ва ноқонуний миграцияни бир хил ҳолат сифатида кўриб чиқади. Масалан, Россиялик олима О. Ю. Потемкинанинг фикрига кўра ноқонуний иммиграция тузилишига кўра иккига бўлиниб, ўз ичига одамлар контрабандаси ва одам савдосини қамраб олади. Ушбу тадқиқотчи томонидан қўлланилаётган “одамлар контрабандаси” тушунчаси “мигрантларни ноқонуний ташиш” сўзининг синоними сифатида қўлланилган ва бу ноқонуний миграциянинг бир элементи ҳисобланади.³³ Кўриниб турибдики, мигрантларни ноқонуний ташиш ҳаракатлари ва одам савдоси ноқонуний иммиграциянинг таркибида намоён бўлмоқда. Бугунги кунда кўплаб хорижий ва маҳаллий тадқиқотчиларнинг ушбу масалага оид илмий қарашлари аналогик равишда

³¹О предупреждении и борьбе с торговлей людьми.<http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1650>

³²О борьбе против торговли людьми.http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8258

³³<https://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnyy-krisis-i-politika-evropeyskogo-soyuza/viewer>

шакланган. Бироқ, бу фикрларга тўлиқ қўшилиш қийин. Чунки, миграция ўз моҳиятига кўра фақат доимий ёки вақтинча кўчиш билан ифодаланади. Бугунги кунда ушбу атамага берилган 40 дан ортиқ тушунча ва таърифлар мавжуд. Энг оммалашган тушунча Л.Л.Рыбаковский томонидан берилган, яъни: “давомийлиги, тартиб ва мақсадли йўналтирувидан қатъий назар турли аҳоли пунктлари ва маъмурий-худудий бўлинмалар орасида содир бўлаётган ҳар қандай худудий кўчишлар **миграция** деб аталади”.³⁴

Ноқонуний миграция – миграциянинг ҳуқуқий жиҳатдан классификация қилинадиган тури ҳисобланади. Ноқонуний миграция (alien smuggling)нинг халқаро ҳужжатларда «мигрантларни ноқонуний равишда ташиш» деб номланиши оммалашган. БМТ томонидан берилган тушунчага кўра, “**мигрантларни ноқонуний ташиш** – бу бевосита ёки билвосита молиявий ёки бошқа моддий манфаатларни кўзлаб, мигрантларни фуқаролиги ва доимий яшашига алоқадор бўлмаган давлатларга ноқонуний равишда олиб кирилишини таъминлаш билан боғлиқ ҳаракатдир”. Ушбу тушунчадан ҳам кўриниб турибдики, ноқонуний миграция фақат давлат чегарасини қонунга хилоф равишда кесиб ўтилиши билан чекланади ва мигрант ўз ҳуқуқларидан ўзи хоҳлаганидек фойдаланади. Одам савдоси эса буткул бошқача белгилари билан ҳарактерланади. Айтиш мумкинки, одам савдоси ва ноқонуний миграция ўртасидаги фарқлар тўғрисида баҳс юзага келганда, ушбу қилмишларни содир этувчи шахсларнинг манфаатлари, жиноят ҳолати ва мотивлари, ривожланиш тенденциялари, сиёсий-ҳуқуқий оқибатлари ҳамда бошқа бир қатор жиҳатларидан келиб чиқиб, уларни айрим белгилари бир-бирига ўхшайдиган алоҳида таҳдид сифатида баҳолаш кўпроқ ҳақиқатга яқин бўлади.

Меҳнат эксплуатацияси ёки миграция. Ҳозирги кунда дунё миқёсида миграция масалалари кундан кунга долзарблашиб бормоқда. Мигрантларнинг аксарият қисми иш излаётган меҳнат муҳожирлари ҳисобланади. Ҳисоб-китобларга қараганда, ер юзида 232 миллион киши халқаро ва 740 миллион киши ички

³⁴ <https://www.msu.ru/news/pub-lectures/sociology/ribakovski.html>

мигрантлар сифатида меҳнат фаолияти билан шуғулланишмоқда. Мигрантларнинг оғир меҳнат шароитларига тушиб қолишлари, ҳамда уларни эксплуатация қилиниш ҳолатлари уларни одам савдоси қурбонлари сифатида эътироф этилишига олиб келмоқда³⁵.

Одам савдосининг энг кенг тарқалган шакли бу меҳнат эксплуатациясидир. Ушбу “қулик”нинг замонавий шакли одамни унинг иродасига қарши ишлашга мажбурлашни ўз ичига олади. Жиноий фаолиятнинг ушбу турига дучор бўлганлар, кўпинча қишлоқ хўжалигида, қурилишда, хизмат кўрсатиш ва кўнгил очар жойларда ёки ўта ноқулай ҳаёт шароитида меҳнат фаолиятига жалб этиладилар. Меҳнат эксплуатацияси каби муаммонинг мавжудлигининг асосий ижтимоий сабаблари одамларнинг ўз мамлакатада таклиф этилаётган иш ҳақи миқдоридан норозилиги бўлган ҳолда чет элда яхши даромад олиш учун интилиши шунингдек, маълумот даражаси пастлиги ва маълумотга эга емаслиги натижасида келиб чиқади. Баъзи муаллифлар, хусусан А.И. Дворкин ва Г.К. Смирновларнинг фикрича одам савдоси, бошқа жиноий бизнес турлари сингари, бозор муносабатларининг маълум қонунларига ва биринчи навбатда талаб ва таклиф қонуниятларига бўйсунди. Яъни, қабул қилувчи мамлакатларнинг эҳтиёжлари етказиб берувчи мамлакатларнинг имкониятлари билан қондирилади. Кўпроқ ривожланган давлатлар талабни келтириб чиқарувчи мамлакатлар ҳисобланади³⁶.

Одам савдоси фаолияти кўпинча ёлғон, мажбурлаш ёки ишонтириш орқали одам ёллашдан бошланади. Ишга ёллаш бу бир қатор ҳаракатларни ўз ичига олган кенг тушунча бўлиб, унга келажакдаги ишларнинг тавсифи ёки, содда қилиб айтганда, уни реклама қилиш, номзодларни муҳокама қилиш, номзодларни танлаш, воситачилик учун ҳақ тўлашни мувофиқлаштириш, тўғридан-тўғри ёллаш жараёнларини ўз ичига олади. Умуман олганда, ёллаш шартномани тузишнинг еркин

³⁵ Трудовая эксплуатация, торговля людьми и здоровье мигрантов: изучение рисков для здоровья и их влияния на трудящихся-мигрантов и жертв торговли людьми на примере нескольких стран//Международная организация по миграции (МОМ). publications.iom.int/files/pdf/labour_exploitation_trafficking_rus

³⁶ В.Д.Бутраменко. Трудовая эксплуатация как одна из форм торговли людьми. Молодой учёный №31 (269) август 2019 г.

харакати сифатида белгиланиши мумкин, бунда бир томон бошқа томоннинг олдиндан белгиланган вазифаларни бажариш мажбурияти эвазига маош тўлаш мажбуриятини олади.

Ушбу фикрларни қуйидагича асослаш мумкин.

Уларнинг ўхшаш томонларига қуйидагилар киради:

а) ноқонуний равишда олиб чиқилган мигрантлар қутилмаган сабабларга кўра одам савдосининг қурбонига айланиши мумкин;

в) ноқонуний равишда олиб чиқилган мигрантлар ўз хоҳиши билан шундай (оғир) шароитга тушиб қолиши мумкинки, уларнинг ўзлари бунга рози бўлганлигига ишониш қийин бўлади.

Ноқонуний миграция ва одам савдоси қуйидаги хусусиятларига кўра фарқланади:

I. Розилик

- ноқонуний равишда олиб чиқилган мигрантлар одатда ўзларининг ноқонуний равишда олиб чиқилишига розилик берадилар;

- одам савдоси қурбонлари эса кўп ҳолларда розилик беришмайди, ҳатто уларни ноқонуний равишда олиб чиқилиши режалаштирилишидан беҳабар бўлиши мумкин. Чунки уларга нисбатан ёллов, алдов, фирибгарлик ва бошқа психологик ҳамда жисмоний таъсир кўрсатиш чоралари қўлланилади.

II. Трансмиллийлиги ва чегарадан ноқонуний ўтиш

- мигрантларнинг ноқонуний олиб чиқилиши доимо трансмиллий аҳамият касб этади, чунки унинг доираси икки ёки ундан ортиқ давлатлар ҳудуди билан боғлиқ бўлади;

- одам савдоси ҳар доим ҳам трансмиллий характерга эга бўлавермайди, чунки у битта давлатнинг ичида ҳам содир бўлиши мумкин. Унинг доираси бошқа давлатлар ҳудудлари билан боғлиқ бўлган тақдирда ҳам одам савдоси қурбонларининг чегарадан қонуний ёки ноқонуний йўл билан олиб ўтилганлиги одам савдосини баҳолашда муҳим ўрин тутмайди.

III. Эксплуатация

- мигрантлар ва уларни ноқонуний равишда олиб чиқишни ташкиллаштирувчи шахснинг ўртасида одатда чегарадан олиб чиқиб қўйилгандан сўнг ўз кучини йўқотувчи ихтиёрий тижорат битими тузилади, ташкилотчилар фақат чегарадан ноқонуний олиб ўтганлиги учун моддий рағбатлантирув оладилар;

- одам савдосига оид жиноий гуруҳлар ва одам савдоси қурбонлари ўртасидаги дастлабки битим эса алдов асосида тузилади ва уларнинг ўртасидаги кейинги муносабатлар фақат ушбу жиноий гуруҳларга молиявий даромад келтириши мумкин бўлган эксплуатация турига йўналтирилади.

IV. Назорат

- ноқонуний мигрантларнинг одам савдоси қурбонларидан асосий фарқи шуки, мигрант истаган пайтда доимий турар жойига қайтиши ёки воқеалар ривожига ўзгартириш киритиши мумкин;

- одам савдоси таъсирига тушган одамда эса бундай имконият йўқ ёки имконият жуда чекланган. Чунки бундай инсон устидан жисмоний куч ишлатиш, зўрлаш, хатар, шантаж ва бошқа йўллар билан назорат қилинади.

Юқорида баён этилганлардан кўришиб турибдики, одам савдосига оид ҳар бир ёндашув ўзига хос аҳамият касб этади. Одам савдосининг трансмиллий уюшган жиноятчилик шаклида намоён бўлаётганги ва унинг мураккаб табиатга эга эканлиги туфайли уни тадқиқ этиш ва унга қарши кураш стратегиясини шакллантиришда комплекс ёндашиш мақсадга мувофиқдир.